

apenado Pavão

opinião como direito

A INELEGIBILIDADE SUPRALEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA LEI MAGNITSKY A CIDADÃOS BRASILEIROS

agosto 18, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião, política

Ano 13 – vol. 08 – n. 68/2025

Resumo

O presente artigo analisa a possibilidade de enquadrar a aplicação da Lei Magnitsky, quando incidente sobre cidadãos brasileiros, como hipótese de inelegibilidade supralegal. Parte-se da análise da hierarquia normativa dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro e da cláusula constitucional que exige probidade e moralidade para o exercício do mandato eletivo. Defende-se que as condutas ensejadoras de sanções internacionais podem implicar restrição de direitos políticos no Brasil. Sustenta-se que a corrupção sistêmica não se limita ao campo financeiro, mas também alcança o abuso hermenêutico quando intérpretes constitucionais violam expressas disposições da Constituição da República, frustrando a validade das normas. Além disso, a sanção **Magnitsky** gera o bloqueio de ativos financeiros, impedindo inclusive o uso de fundo partidário e público de campanha, o que inviabiliza materialmente qualquer candidatura. Conclui-se que a inelegibilidade supralegal constitui expressão da responsabilidade internacional da República Federativa do Brasil na proteção de direitos humanos e da preservação da integridade constitucional interna.

Palavras-chave: Inelegibilidade supralegal; **Lei Magnitsky**; Corrupção sistêmica; Direitos humanos; Constituição Federal.

Introdução

O tema da inelegibilidade no Brasil tem sido tradicionalmente regulado pela Constituição da República de 1988 e pela Lei Complementar nº 64/1990. Mas há fenômenos que se apresentam no cenário internacional que se põem a desafiar o alcance desse regime jurídico, em especial as sanções decorrentes da **Lei Magnitsky**, adotada originalmente nos Estados Unidos em 2012 e ampliada pela versão global de 2016.

A hipótese que se defende neste breve artigo é a de que, quando aplicada a cidadãos brasileiros, a **Lei Magnitsky** pode implicar no que se denomina de **inelegibilidade supralegal**, dado que suas hipóteses de incidência coincidem com obrigações internacionais assumidas pela República Federativa do Brasil em matéria de direitos humanos. Além disso, considera-se que a **corrupção sistêmica**, fundamento da lei, não se restringe ao aspecto financeiro, mas também se manifesta no abuso hermenêutico constitucional.

1. A Lei Magnitsky e a Dimensão Internacional

A **Global Magnitsky Human Rights Accountability Act** (2016) prevê que indivíduos acusados de graves violações de direitos humanos ou de corrupção sistêmica podem ter seus bens bloqueados e sua circulação internacional restringida. Essa lei, embora originada em outro Estado, tornou-se um instrumento de **accountability global**, inspirando legislações similares na União Europeia, Canadá e Reino Unido.

2. Corrupção Sistêmica e Abuso Hermenêutico Constitucional

O conceito de corrupção sistêmica tradicionalmente refere-se à apropriação indevida de recursos públicos e práticas de suborno. Aqui, entretanto, deve-se compreendê-lo também como o que denomina de **abuso de poder hermenêutico** cometido por intérpretes constitucionais que violam expressas disposições normativas.

Leciona **José Afonso da Silva**, que a Constituição “não se presta a manipulações arbitrárias de seus intérpretes, sob pena de perder sua normatividade”^[1]. Já **Canotilho** afirma que o aplicador não pode se converter em legislador constituinte permanente (eu diria, continuado), sob risco de anular a força normativa da Constituição^[2].

A prática exótica de mutações constitucionais ilegítimas caracteriza-se como forma de corrupção institucional. Há expressa disposição constitucional a estabelecer a separação dos Poderes da República (art. 2º). Como adverte **Ingo Sarlet**, a violação da Constituição pelos seus próprios guardiões é mais grave que a cometida por particulares^[3]. **Robert Alexy** alerta que, se a atuação judicial não observar critérios de racionalidade prática e discursiva, transforma-se em abuso de poder^[4].

Assim, tanto a corrupção econômica quanto a corrupção hermenêutica se inserem no conceito ampliado de corrupção sistêmica, apto a fundamentar hipóteses de inelegibilidade supralegal. É uma espécie de “patologia hermenêutica deletéria” a sustentar delírios subjetivos.

3. Direitos Humanos e Hierarquia Normativa no Brasil

O art. 5º, §§2º e 3º, da Constituição da República prevê a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao ordenamento interno, seja em nível constitucional, seja em nível supralegal, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 466.343/SP (2008).

É necessário rememorar que tratados como a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969)** e o **Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966)** obrigam a República Federativa do Brasil a adotar medidas eficazes contra violações de direitos humanos e contra práticas de corrupção que minam o funcionamento democrático das instituições.

4. Inelegibilidade Supralegal e as Consequências Práticas da Lei Magnitsky

O art. 14, §9º, da Constituição impõe a proteção da probidade administrativa e da moralidade para o exercício do mandato eletivo. A aplicação da **Lei Magnitsky** a um cidadão brasileiro evidencia a incompatibilidade entre essas exigências constitucionais e a permanência da capacidade eleitoral passiva. A razão é simples. Se o indivíduo se insere na figura tipificada pela norma internacional, tornando-o ímprobo, essa qualidade se aplica no espaço universal, portanto, não é uma definição territorial de sua nacionalidade.

Além disso, a sanção internacional acarreta o bloqueio de movimentação financeira do indivíduo sancionado, inclusive no sistema bancário nacional, em razão da integração global das instituições financeiras. Assim, o sancionado fica impossibilitado de movimentar recursos do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha, inviabilizando materialmente sua candidatura.

A inelegibilidade, portanto, opera em duas frentes: (i) no plano normativo, como consequência supralegal da violação de direitos humanos e corrupção sistêmica; (ii) no plano prático, pela impossibilidade de financiamento eleitoral.

Conclusão

A aplicação da **Lei Magnitsky** a cidadãos brasileiros deve ser compreendida como hipótese de **inelegibilidade supralegal**, em consonância com os compromissos internacionais do Brasil e com a Constituição de 1988.

O conceito de corrupção sistêmica deve ser expandido para incluir o abuso hermenêutico constitucional, que mina a integridade da ordem jurídica. Ao mesmo tempo, o bloqueio financeiro imposto pela sanção internacional impede o uso de recursos públicos eleitorais, tornando inviável o exercício da candidatura.

A admissão e adoção da inelegibilidade supralegal, portanto, não se trata de importação acrítica de norma estrangeira, mas de aplicação coerente da Constituição em sintonia com os tratados de direitos humanos, garantindo a probidade e a moralidade como pilares da democracia brasileira.

Bibliografia Referenciada

- ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- BRASIL. Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
- BRASIL. Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.
- CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.
- CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. *Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)*, 1969.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos*, 1966.
- SARLET, Ingo Wolfgang. *A Eficácia dos Direitos Fundamentais*. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
- SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2013.
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário 466.343/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.12.2008.
- UNITED STATES. *Global Magnitsky Human Rights Accountability Act*, 2016.

[1] SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 67.

[2] CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1123.

[3] SARLET, Ingo Wolfgang. *A Eficácia dos Direitos Fundamentais*. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 145.

[4] ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 58.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- ENTRE A ESTULTICE E A IGNORÂNCIA**
agosto 12, 2025
Em "Ensaios"
- A COLÔNIA QUE SOMOS**
julho 31, 2025
Em "Crônicas"
- O TEMPO DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E OS EFEITOS NA DIPLOMACIA BRASILEIRA**
janeiro 18, 2025
Em "Crônicas"

com a tag constituição, democracia, direito, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

 Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ADEUS, MESTRE PAULO DE BARROS CARVALHO: UM TRIBUTO À EXCELÊNCIA ACADÊMICA E HUMANA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A INELEGIBILIDADE SUPRALEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA LEI MAGNITSKY A CIDADÃOS BRASILEIROS

ADEUS, MESTRE PAULO DE BARROS CARVALHO: UM TRIBUTO À EXCELÊNCIA ACADÊMICA E HUMANA

DIZ-ME COM QUEM ANDAS: O EQUÍVOCO DIPLOMÁTICO E A FALSA BANDEIRA DA SOBERANIA

ENTRE A ESTULTICE E A IGNORÂNCIA

A PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO DO STF EM TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA REPÚBLICA: CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL NO DIA DA FUNDAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL

EDIÇÕES

[Selecionar o mês ->]

COMENTÁRIOS

 Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**

 A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

 CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**

O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**